

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРО-ГАЗОТУРБИНАЯ УСТАНОВКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Сулаймонов Дадахон Мансурович

Ташкентский государственный технический университет

В «Институте проблем энергетики» АН РУз электрификации сельского хозяйства создаётся микрогазотурбинная установка для энергоснабжения объектов агропромышленного комплекса Узбекистана, использующая в качестве топлива биогаз, полученный из отходов сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: микротурбинная установка, биогаз, камера сгорания

At the Institute of Energy Problems of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan for electrification of agriculture, a micro-gas turbine plant is being created to supply energy to the agro-industrial complex of Uzbekistan, using biogas obtained from agricultural waste as fuel.

Keywords: microturbine installation, biogas, combustion chamber

В настоящее время электроснабжение отдаленных сельских поселков, не имеющих подключения к сетям электроснабжения, осуществляется за счет дизель-бензиновых генераторов. Они имеют ряд известных недостатков при использовании в таких условиях. Но в последние несколько лет все большую популярность стала приобретать идея использования микротурбин в сельских районах.

Несмотря на высокую стоимость микротурбинных установок, связанную в первую очередь с относительно новой технологией (первая промышленная микротурбина Capstone с воздушными подшипниками была официально продана в 1998 г.), следует отметить ряд технических преимуществ, выгодно отличающих микротурбинные установки от газопоршневых (ГПУ) [1]:

- низкий уровень выбросов;
- использование воздушных подшипников (отсутствует необходимость в смазочном масле);
- периодическое сервисное обслуживание не чаще 1 раза в год (через 8000 часов);
- низкий уровень шума (до 60dBA) и вибраций;
- способность работать в диапазоне нагрузок от 0 до 100% без снижения ресурса;
- потребление широкого спектра топлива;
- относительно небольшие габариты и вес для установок до 200 кВт;

В связи с этим, при выборе источников электроснабжения для плановой замены отслуживших свой срок ГПУ и дизельных генераторных установок (ДГУ), необходимо уделить указанной технологии особое внимание. Перспективным топливом для производства энергии с помощью газотурбинных установок (ГТУ) является газ, полученный из органических отходов путем их переработки [1, 2]. Конвертирование биомассы в топливо может производиться различными способами.

Для производств биогаза можно использовать органическую часть бытовых отходов, а также отходы животноводства, птицеводства (экскременты животных и остатки корма), растениеводства и овощеводства (солома, ботва, фрукты, овощи), древесина, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, канализационные стоки. Какие-то из перечисленных отходов обязательно существуют в любой местности.

Один из наиболее эффективных способов переработки биомассы – ее конверсия в биогаз. Техническая реализация биогазовых технологий проста, и они могут применяться как в малом фермерском хозяйстве, так и в крупных животноводческих и птицеводческих комплексах. Анаэробная бактериально-химическая система при температуре 30-55⁰C за 5-20 суток разлагает до 50% органического вещества в биогаз, который содержит 55-80% метана и 20-45% углекислого газа. Современные мембранные технологии позволяют разделить

биогаз на горючий метан и инертную кислоту, имеющую спрос на рынке удобрений. Теплотворная способность биогаза составляет 5000-6000 ккал/м³. По теплоотдаче 1 м³ биогаза эквивалентен 0,7 м³ природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг керосина, 0,4 кг бензина, 3,5 кг дров. Технология производства биогаза сбраживанием неплохо освоена и находит применение.

Для приготовления пищи на семью из 3-4 человек в день необходимо сжигать 3-4 м³ биогаза, для отопления дома площадью 50-60 м² затрачивается 10-11 м³ биогаза в сутки.

Еще одним эффективным способом получения топлива является использование отходов лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. По данным исследований, капитальные вложения в производство электроэнергии на базе древесного генераторного газа окупаются за 1 год. Себестоимость единицы электроэнергии при этом снижается на 60%, а тепловой – на 70%.

Лесные регионы, как правило, оторваны от линий электропередач, электроснабжение в этих местах осуществляется дизельными электростанциями, а отопление – путем сжигания древесины. Доставка дорогого и дефицитного топлива для этих регионов является довольно трудной задачей. В связи с этим предлагается строительство мини-ТЭЦ, использующих отходы деревообработки в качестве топлива. Важным достоинством такой технологии является то, что в большинстве случаев не требуется создания новых установок. Технологический процесс можно организовать на базе имеющегося оборудования.

Однако на сегодняшний день наиболее развита технология получения биогаза из отходов производства сельскохозяйственных производств. В Европе почти каждое второе хозяйство обеспечивает собственные потребности в освещении и обогреве за счет биогаза. А некоторые умудряются еще и заработать, продавая электроэнергию в близлежащие населенные пункты [3].

Экономисты подсчитали, что генераторные установки, работающие на биогазе, целесообразно использовать на фермах, где содержится от двух тысяч голов крупнорогатого скота или от ста тысяч птиц. Иначе биомассы будет недостаточно для бесперебойной работы генератора.

Как показывают расчеты пензенских специалистов, животноводческий комплекс, где содержится порядка трех тысяч коров, способен обеспечивать работу генератора мощностью 600-800 киловатт в час, что сопоставимо с потреблением самого комплекса. Причем после выделения газа твердые отходы становятся пригодными для использования в качестве минеральных удобрений. Получается экологически чистый разумный цикл безотходного производства.

Применение биогазовых технологий позволяет решить ряд экологических проблем [3]:

- уменьшается количество выбросов метана в атмосферу (по некоторым данным метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем CO_2 , и находится в атмосфере 12 лет);
- отсутствуют загрязнения воздушного бассейна, почвы и грунтовых вод в районе агропромышленного предприятия;
- происходит существенное сокращение санитарно-защитной зоны вокруг агропромышленного предприятия;
- происходит обеззараживание органических отходов животноводства и птицеводства;
- становится возможным замещение части минеральных удобрений и гербицидов готовыми органическими удобрениями.

Основные показатели работы биогазовой станции в зависимости от типа утилизируемых отходов [2, 3].

Тип сырья	Отходы молочной фермы	Отходы птицеводства	Отходы бойни	Свекольный жом
Поголовье, ед.	5800	58000	-	-

Влажность отходов, %	85	75	90	75
Выход отходов, тон/сут	319	116	28	180
Выход биогаза, м ³ /сут	14355	14500	14000	14445
Содержание метана, м ³	55	62	63	54
Выход жидких органических удобрений, т/сут.	306,2	111,4	26,8	172,8
Энергетическая мощность когенерационной установки, мВт	1,2	1,1	1,17	1,2
Тепловая мощность когенерационной установки, мВт	1,44	1,45	1,4	1,44

Рис. 1. Смеситель

В институте проблем энергетики АН РУз ведутся исследования в области гарантированного энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей с применением газотурбинных технологий малой мощности. Важен комплексный подход к системе энергоснабжения – разработка газотурбинной установки под конкретную биогазовую установку. Сейчас ведутся работы по созданию микротурбины мощностью до 10 кВт, использующей биогаз. Применение серийных узлов промышленного изготовления обеспечивает низкую себестоимость создания такой установки. Однако один из важнейших узлов, а именно камера сгорания, рассчитывается и изготавливается непосредственно производителем такого двигателя.

Созданный по предложенной схеме двигатель исследуется, апробируются различные варианты геометрии проходных каналов. Температура в камере сгорания не должна подниматься выше заданных

величин, при этом смесь должна давать эффективное и экономичное использование топлива. В настоящее время проводятся работы по расчету параметров камеры и способов регулирования для определения методики расчета подобных камер.

Рис. 4. Схема захода воздушного потока в смеситель. 1 – оболочка камеры сгорания; 2 – входной патрубок; 3 – смеситель; 4 – воздушное отверстие

Заключение. Для более эффективной работы газовой микротурбины мощностью до 10 кВт необходимо добиться более высокой скорости сгорания топлива в камере сгорания. Скорость сгорания, в свою очередь, зависит от скорости смешивания воздуха и горючего газа.

Литература

1. Кулагин Я.В. Применение микрогазотурбинных установок, работающих на биогазовом топливе, как генераторов энергии в микросетях// Международная конференция РИАМА Перспективы производства биогаза из отходов сельского хозяйства и бытовых отходов, РИАМА, Москва, 6-7 ноября 2013
2. Микротурбины MT 333 // FlexEnergy. Руководство по эксплуатации, 2008
3. Stephane L. Micro turbine Generator. Handbook // Hamilton. USA. 2003